

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGI

Bobokulova Aziza

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti.

Jismoniy madaniyat, sport va maktabgacha ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940334>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali, oila hamkorligi va uning mohiyati, bola tarbiyasidagi muhim jihatlari to'g'risida hamda, bola ijtimoiylashuvini ta'minlovchi hamkorlik metodlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Qolaversa, bolaning MTTga moslashuvi uning bilishga bo'lgan obyektiv ehtiyojini yaxshilashga qaratilgan. Maqolada MTT va oila hamkorligining bola rivojlanishidagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila, jamiyat, hamkorlik, oila-kichik davlat, ta'lim- tarbiya.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z navbatida ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga ulgurganlar. Bu esa bola tarbiyasida oila bilan hamkorlikning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bolalar bog'chasi va oila o'rtasida hamkorlik o'rnatishda direktor, pedagoglar jamoasi va ota-onalar birgalikda faol ishtirok etishlari lozim. Tarbiyachi bolaning uyiga tekshiruvchi sifatida emas, balki do'st, bola tarbiyasidek murakkab ishda yordam beruvchi sifatida borishi, oila a'zolari bilan nazokat va xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishi kerak. Tarbiyachi har bir oilaga borishidan avval o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, qaysi mavzuda suhbatlashishini oldindan belgilab olishi lozim. Ota-onalarga beriladigan savollar puxta o'ylangan bo'lishi kerak. Suhbat shunday tuzilishi kerakki, tarbiyachi bilan ota-ona bir-birlarini yaxshi tushunishlari, ular o'rtasida ishonchli aloqa o'rnatilishi darkor. MTT va oila hamkorligi rivojlanayotgan bola shaxsining rivojlanishi uchun uning tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Nafaqat ta'lim tashkilotida ta'lim tarbiya jarayonini olib borish shu bilan birgalikda oila bilan hamkorlikda ish olib borishni muhim deb hisoblayman. Shundagina bola tarbiyasida kutilgan natijalarga erishish mumkin. Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning mazmuni rang- barang bo'lib, unda ayrim masalalarni birgalikda muhokama qilinishi taqozo qilinadi. Bu masalalarni jamoa bo'lib muhokama qilish uchun ota-onalarning guruhi va umumiy majlislari, maslahatlar, konferensiyalar, ota-onalar kechalari, ochiq eshiklar kuni kabi ish shakllari jamoa ish shakllariga kiradi.

Tarbiyachilar bola tarbiyasini shakllantirishni oila tarbiyasiga chambarchas bog'laydilar. Qachonki oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlari

hamkorlikda faoliyat olib borar ekan, shundaygina ko'zlangan maqsadga erishiladi. Bunday masalani hech kim inkor eta olmaydi. Shunday ekan har bir bola biz kattalar uchun qimmatli gavhar, yoki yangi unib, o'sib borayotgan nav niholdir. Shu sababli har bir ota-ona farzandi uchun, pedagog tarbiyachilar tarbiyalanuvchi kichkintoylar uchun qancha e'tibor, vaqt, mablag' sarf etishsa shuncha yaxshi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ota-onalar bilan jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini mohirlik bilan qo'shib olib borish, keng aholi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil etish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Jamoa tarzida tashkil etiladigan majlislarda ota-onalar o'zaro fikr almashadilar. MTT xodimlarini ota-onalar va oila bilan hamkorlikdagi ishlari juda xilma-xil hisoblanadi. Tarbiyachi ota-onalarni tarbiyaviy ishlarida hisobga oladi, ularni o'rganadi va ular bilan ish olib boradi. MTTlarimiz tajribasida ota-onalar bilan yakkama-yakka olib boriladigan ishlarning turli xil shakllari aniqlangan; oilaga tarbiyachining borishi, ota-onalar uchun suhbat o'tkazish, ularga maslahatlar berish, ota-onalarning tashkilot hayoti bilan tanishishlari. Ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar ham tarbiyachilar uchun muhim ish turi hisoblanib, ish faoliyatida samarali natija ko'rsatadi. Bular ota-onalarning guruhiy va umumiy majlisi, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, savol-javob davralar kabilarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila bilan hamkorligi turli shakllarda amalga oshiriladi.

Ota-onalarning malakasi kattalarning har qanday muloqot sharoitida bola bilan to'g'ri va samimiy qo'shma muloqot tilini, shu jumladan muloqot sub'yektlarining og'zaki va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlarini topa olish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning xatti-harakatlariga javob berishni tanlash ota-onalar tomonidan amalga oshirilganda, u odatiy stereotipik reaksiyalardan xalos bo'ladi. Shunday qilib, hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim pedagoglari va ota-onalarning o'zaro munosabatlariga turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi yangi bo'lmagan holda, bugungi kunda yangicha dolzarblik kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shakllari Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ota-onalar bilan o'zaro munosabati turli shakllar orqali amalga oshiriladi. An'anaviy shakllar o'n yildan ortiq mavjud va quyidagi guruhlariga bo'lingan: kollektiv - ota-onalar yig'ilishlari (har ikkala guruh yig'ilishi ham yiliga 3-4 marta o'tkaziladi), guruh maslahatlashuvlari, konferensiyalar; individual maslahatlashuvlar, suhbatlar, ko'rgazmalar, fotosuratlar, ochiq eshiklar kuni. Noan'anaviy shakllarga esa to'rtta guruh

kiradi: axborot va tahliliy; dam olish; kognitiv; vizual axborot shakllari. Axborot va tahliliy shakllar ota-onalarning qiziqishlari, so'rovlarini aniqlashga, tarbiyachilar, ota-onalar va bolalar o'rtasida hissiy aloqa o'rnatishga qaratilgan. Ota-onalar bilan suhbat mobaynida tarbiyachilar maktabgacha yoshdagi bolalarning xususiyatlarini, bolaning nimani yoqtirishini, yoqtirmasligini, uning afzalliklarini, bolani qanday nomlashni o'rganadilar. Dam olish shakllari- bu birgalikda dam olish tadbirlari, bayramlar, ko'rgazmalardir. Ular tarbiyachilar va ota-onalar, ota-onalar va bolalar o'rtasida iliq norasmiy, ishonchli munosabatlar, hissiy aloqalarni o'rnatish uchun mo'ljallangan. Dam olish guruhi hissiy qulaylikni yaratishga imkon beradi. Dam olish tadbirlari turli bayramlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirlarda ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkilotining mehmonlari emas, balki ishtirokchilari boladilar. Kognitiv shakllar esa ota-onalarni maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshi va psixologik xususiyatlari bilan tanishtirish, ularning ta'limdagi amaliy ko'nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy muhitning asosiy funksiyalaridan biri-shaxsning xatti-harakati, uning taraqqiyotiga ta'sir etuvchi tashqi ob'ektiv omillar majmuasi hamda muayyan tizim bo'lib, u o'zida shaxs imkoniyatlarini shakllantiradi, hayotga joriy etadi. Natijada har bir inson jamiyat hayoti bilan bevosita aloqadorligidagi aniq ijtimoiy faoliyat va muloqot maydonini namoyon qiladi. Bu jarayonni esa oilada shakllantirish va MTT da ta'lim-tarbiya bilan davom ettirishda oila bilan hamkorlik zaruriy masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. –T., 2022. 12 b.
2. O.Hasanboeva, D.Xoliqov. Oila pedagogikasi.–T.:Aloqachi, 2017. 32-35 b.
3. Sh.Sodiqova. Maktabgacha pedagogika. –T., 2012. 43-48 b.
4. G'.B.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A.Sog'inov. Oila psixologiyasi. – T.: Sharq, 2014. 52-53 b.
5. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, M.A'zamova. Maktabgacha pedagogika. –T.,

